

XALQARO RAQOBAT VA RAQOBATBARDOSHLIK: KENGAYTIRISH SHAKLLARI YO’NALISHLARI VA AFZALLIKLARI

Siddiqov Javlonbek

Farg‘ona Politexnika Instituti talabasi

Ilmiy rahbar: **Uzganbayeva Dilnoza Toxtasinovna**

Farg‘ona politexnika instituti assistenti

dilnoza.uzganbayeva@ferpi.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro raqobat va raqobatbardoshlik mamlakatlar o'rtasida iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va madaniy munosabatlar o'rtasidagi aloqalarni ta'minlashda muhim rollarni o'z ichiga olgan. Raqobat va raqobatbardoshlikning tahlili, global tizimlarning rivojlanishida va mamlakatlarning o'zaro hamkorlik qilishida katta ahamiyatga ega. Shuningdek, xalqaro raqobat va raqobatbardoshlikning asosiy tushunchalari va ularning tahlili kiritilgan.

Ka'lit so'zlar: Raqobat, raqobatbardoshlik, mahalliy, mintaqaviy va xalqaro bozorda raqobat, raqobatbardoshlik indeksi va omillari, Porter raqobat ustunliklari nazariyasi, raqobatbardoshlik darajasi, xalqaro raqobatning muhim yo'nalishlari, mamlakatning raqobatbardoshligi komponentlari, xalqaro raqobat afzalliklari.

INTERNATIONAL COMPETITION AND COMPETITIVENESS: FORMS, DIRECTIONS, AND ADVANTAGES OF THEIR EXPANSION

Siddiqov Javlonbek

Student of Fergana Polytechnic Institute

Uzganbayeva Dilnoza Toxtasinovna

Fergana Polytechnic Institute

Assistant at the Department of Economics

dilnoza.uzganbayeva@ferpi.uz

Abstract. In this article, the important roles of competition and competitiveness between countries in ensuring economic, political, social, and cultural relations are highlighted. The analysis of competition and competitiveness is crucial for the development of global systems and the collaboration between nations. Furthermore, the fundamental concepts of international competition and competitiveness are introduced and analyzed.

Key words: Competition, competitiveness, local, regional, and international market competition, competitiveness index and its factors, Porter's theory of competitive advantage, level of competitiveness, important aspects of international

competition, components of national competitiveness, advantages of international competition.

KIRISH.

Raqobat va raqobatbardoshlik sohasida olib borilayotgan o'zgarishlar, global iqtisodiy tizimdagi yangiliklarni va siyosatning o'zgarayotgan mazmuni bilan bog'liqdir. Bu sohada yirik mamlakatlar o'rtasidagi raqobatni kuchaytirish, hamkorlikni rivojlantirish, va dunyo bo'ylab o'zaro iqtisodiy munosabatlarni kengaytirish muhim ahamiyatga ega. Raqobat, dunyo iqtisodiyoti va siyosati bo'yicha uzluksiz o'zgarishlarni kuzatadi. Xalqaro savdo, siyosat, va muomalalar sohasida o'zgarishlar odatda yangi imkoniyatlarni, ayniqsa, bizneslar uchun yangi tartibot va qo'llanmalarni olib keladi. Raqobatbardoshlik esa bu o'zgarishlarga moslashadi. Korxonalar, davlatlar, va jamiyatlar o'zlarini raqobatlardan farq qilish, yangi texnologiyalarni qo'llash, va global muloqotlarda tajribani oshirishga intiladi.

ASOSIY QISM.

Xalqaro savdo urushi, davlatlar o'rtasidagi diplomatik munosabatlar, va inson huquqlarining muhofazasi jahonni raqobat va raqobatbardoshlikning markaziga aylantiradi. Xozirda Xalqaro Menejmentni Rivojlantirish Instituti (IMD) tomonidan xar yili Xalqaro raqobatbardoshlik indeksi aniqlanadi. Garchi bu reytingda O'zbekiston kiritilmagan bo'lsada mamlakatimizda raqobat va raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2018-yil 3-avgustda kiritilgan “Raqobat to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartishlar kiritish haqida”gi QL-400- sonli O'zbekiston Respublikasi qonuni loyihasi birinchi o'qishda qabul qilinsin. Jahondagi barcha rivojlangan davlatlarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham raqobat bo'yicha davlat siyosati amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyevning 2020-yil 6- iyulda “Raqobat muhitini yanada rivojlantirish va iqtisodiyotdagi davlat ishtirokini qisqartirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” PF-6019 sonli farmoni tasdiqlandi. Shu o'rinda raqobat va raqobatbardoshlik tushunchalariga ta'rif berish tabir joizdir. Raqobat - bu tadbirkorlikning ajralmas bir bo'lagidir. U umum ijtimoiy kategoriya bo'lib, ijtimoiy jarayon qatnashchilari o'rtasida yaxshiroq yashash uchun bo'ladigan kurashni anglatadi. Raqobat ko'p qirrali iqtisodiy hodisa bo'lib, u bozorning barcha sub'ektlari o'rtasidagi murakkab munosabatlarni ifodalaydi. Raqobat – bozor sub'ektlari iqtisodiy manfaatlarining to'qnashuvidan iborat bo'lib, ular o'rtasidagi yuqori foyda va ko'proq nafilikka ega bo'lish uchun kurashni anglatadi.

Mamlakatning raqobatbardoshligini aniqlash uchun 340 ga yaqin ko'rsatkich va 100 dan ortiq ekspert-iqtisodchilar baholaridan foydalaniladi. Tahlil ma'lumotlari 10 ta omilga guruhlangan, xususan:

- 1) iqtisodiy salohiyat va iqtisodiy o'sish sur'atlari;
- 2) sanoat ishlab chiqarishining samaradorligi;
- 3) fan va texnikaning rivojlanish darajasi, fan va texnika yutuqlarining rivojlanish sur'ati.
- 4) MRIda ishtirok etish;
- 5) ichki bozorning dinamikligi va sig'imi;
- 6) moliya tizimining moslashuvchanligi;
- 7) iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning ta'siri;
- 8) mehnat resurslarining malaka darajasi;
- 9) mehnat resurslarining mavjudligi;
- 10) ijtimoiy-iqtisodiy va ichki siyosiy vaziyat.

Xalqaro Menejmentni Rivojlantirish Instituti (IMD) tomonidan e’lon qilingan 2023-yildagi eng raqobatbardosh mamlakatlar o’ntaligi:

			Score	
01	Denmark		100.00	-
02	Ireland		99.71	↗ 9
03	Switzerland		99.13	↙ 1
04	Singapore		97.44	↙ 1
05	Netherlands		95.58	↗ 1
06	Taiwan, China		93.11	↗ 1
07	Hong Kong SAR		92.05	↙ 2
08	Sweden		91.86	↙ 4
09	USA		91.14	↗ 1
10	UAE		90.52	↗ 2

M. Porterning raqobat ustunliklari nazariyasi bu tashqi savdo nazariyalarining umumiy muammolaridan biri milliy iqtisodiyot manfaatlari va xalqaro savdoda ishtirok etuvchi firmalar manfaatlarning uyg'unligidir. Amerikalik professor Maykl Porterning raqobatdosh ustunlik nazariyasi asosan ishlab chiqarish omillaridan samarali foydalanish masalasiga bag'ishlangan. Jahon eksportining deyarli yarmi hissasiga to'g'ri keladigan 10 ta yetakchi sanoat mamlakatlarining 100 dan ortiq tarmoqlari va kichik tarmoqlari amaliyotini tahlil qilish asosida u ushbu tarmoqlar va kichik tarmoqlarda faoliyat yurituvchi milliy firmalarning xalqaro raqobatbardosh ustunliklariga bog'liq degan xulosaga keladi. ular o'z mamlakatida faoliyat yuritadigan makro muhitda. Shundan kelib chiqib, u “xalqlarning xalqaro raqobatbardoshligi” konsepsiyasini ilgari surdi.

Xalqaro ayirboshlashda mamlakatning raqobatbardoshligi oltita komponentning ta'siri va o'zaro bog'liqligi bilan belgilanadi:

- Faktor sharoitlar;
- Talab shartlari;
- Xizmat ko'rsatish va unga aloqador tarmoqlarning holati;
- Muayyan raqobat sharoitida kompaniyaning strategiyasi;

- Hukumatning iqtisodiy siyosati;
- Tasodifiy hodisalar (urush, kutilmagan ixtirolar va boshqalar).

Ushbu oltita asosiy parametrning, ayniqsa Porter determinantlar deb ataydigan birinchi to‘rtta parametrning kombinatsiyasi jahon bozorida firmalar, sub tarmoqlar va mamlakatlarning raqobatdosh ustunliklarini belgilaydi. Maykl Porter omillarning klassik nazariyasi tarafdori bo‘lib, u asl omillar bilan cheklanmaydi, yangilarini, shu jumladan ishlab chiqarish jarayonida paydo bo‘ladiganlarni kiritadi (mehnat resurslari etishmasligi bilan mehnat unumdorligini oshirish, ixcham, resursni joriy etish).

Kompaniya rivojlanishining hal qiluvchi komponenti talab hisoblanadi. Shu bilan birga, potentsial imkoniyatlar bilan birgalikda ichki talabning holati tashqi bozor korporativ vaziyatga hal qiluvchi ta’sir ko‘rsatadi. Bu erda kompaniyaning mamlakatdan tashqariga chiqishiga ta’sir qiluvchi milliy xususiyatlar ham muhimdir. Porterning yondashuvi alohida kompaniyalar faoliyati uchun ichki bozor talablarining ustuvor ahamiyatini o‘z ichiga oladi.

Uchinchi komponent - xizmat ko‘rsatish va unga aloqador tarmoqlar va tarmoqlarning holati va rivojlanish darajasi. Tegishli uskunalarning mavjudligi, etkazib beruvchilar, tijorat va moliyaviy tuzilmalar bilan yaqin aloqalar.

Firma tanlagan bozor strategiyasi tashkiliy tuzilma zarur moslashuvchanlikni ta’minlash xalqaro savdoga muvaffaqiyatli kirishning muhim shartidir. Ichki bozorda yetarlicha raqobat jiddiy rag‘batdir. orqali sun’iy hukmronlik davlat yordami-resurslarni isrof qilish va samarasiz foydalanishga olib keladigan salbiy qaror. M.Porterning nazariy asoslari 90-yillarda Avstraliya, Yangi Zelandiya va AQSHda tashqi savdo tovarlari raqobatbardoshligini oshirish bo‘yicha davlat darajasida tavsiyalar ishlab chiqish uchun asos bo‘lib xizmat qildi.

Xalqaro raqobatning muhim yo‘nalishlari quyidagilar bo‘lishi mumkin:

1. Siyosiy Yo‘nalishlar:

- Diplomatiya va Muzokaralar: Davlatlar o‘rtasidagi muzokaralar va diplomatik munosabatlar yordamida o‘zaro muzokaralarni o‘rganish, o‘zaro sozlash va kelishuvlar orqali mamlakatlarning munosabatlarini rivojlantirish.

- Ittifoqlar va Tashkilotlar: Mamlakatlar o‘rtasidagi do‘stlashuvlar va hamkorliklarni kuchaytirish uchun xalqaro ittifoqlar va tashkilotlarga qo‘shilish.

2. Iqtisodiy Yo‘nalishlar:

- Xalqaro Savdo: Mamlakatlar o‘rtasidagi savdo munosabatlari orqali iqtisodiy o‘sish va mamlakatlarning import va eksportini rivojlantirish.

- Investitsiyalar: Mamlakatlarga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va o‘z iqtisodiy tizimlarini rivojlantirish.

- Xalqaro Valyuta Tizimi: Xalqaro valyuta tizimi orqali mamlakatlar o‘rtasidagi moliyaviy munosabatlar va savdo operatsiyalari.

3. Savdo Yo'nalishlari:

- Maxsulotlar va Xizmatlar Savdo: Mamlakatlar o'rtasidagi maxsulotlar va xizmatlar savdo munosabatlari orqali xalqaro bozorlarda o'zlarini o'zlashtirish.
- Tez-tez O'zgaruvchan Bozorlar: O'zgaruvchan bozorlarda faoliyat ko'rsatish orqali mamlakatlar o'rtasidagi xalqaro raqobatni oshirish.

4. Siyosiy va Iqtisodiy Hamkorlik:

- Xalqaro Iqtisodiy Hamkorlik Tashkilotlari: Mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish uchun xalqaro tashkilotlarga qo'shilish (masalan, Osiyo, Yevropa, vaqtinchalik xalqaro hamkorliklar).
- Tarixiy Hamkorliklar: Tarixiy, madaniy, va iqtisodiy aloqalarni o'zlashtirish orqali mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish.

5. Inson Huquqlari va Madaniy Yo'nalishlar:

- Adolat va Inson Huquqlari: Xalqaro darajada inson huquqlarini muhofaza qilish va adolatni ta'minlashga qaratilgan harakatlar.
- Madaniyatlar Almashishlari: Mamlakatlarning madaniyatlarini, san'ati, va dasturiy tarixlarini almashish orqali o'zaro tushunchalarni o'rgangan va boshqa mamlakatlarga taqdim etish.

6. O'zaro O'zgarishlar va Ekologiya:

- O'zaro O'zgarishlar va Texnologiyalarni O'zlashtirish: Xalqaro savdo, o'zaro o'zgarishlar va texnologiyalarni o'rgangan, o'zlashtirgan, va ularga qo'shilgan mamlakatlar o'rtasidagi raqobatni oshirish.
- O'zaro Iqtisodiy Munosabatlar va Ekologiya: Ekologik muammolarni yechishda o'zaro iqtisodiy munosabatlar orqali hamkorlik qilish.

Bu yo'nalishlar davlatlar, mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar uchun raqobat va hamkorlikni rivojlantirishda muhimdir.

Xalqaro raqobat, davlatlar uchun bir nechta afzalliklarga ega. Quyidagi afzalliklar, davlatlar o'rtasida xalqaro raqobatni oshirishning muhim sabablari bo'lib, ularga siyosat, iqtisodiyot, va jamiyat sohalarida katta ta'sir etmoqda:

- Yangi Bozorlar va Hamkorlik Imkoniyatlari. Xalqaro raqobat, mamlakatlar uchun yangi bozorlar ochish va xavfsizlikni oshirish imkoniyatlarini beradi. Mamlakatlar o'zlarini xalqaro bozorlarda tanitish, yangi investitsiyalarni jalb qilish, va hamkorlik tuzish orqali iqtisodiyotlarini rivojlantirishlari mumkin.

- Fan-texnika taraqqiyoti. Xalqaro raqobat, texnologiyalarni o'z ichiga olgan davlatlar uchun innovatsion yondashuvlarni oshirish imkoniyatlarini yaratadi. Yangi texnologiyalar o'rtasidagi hamkorlik va bilimni oshirish, mamlakatlar uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

- O'zaro Hamkorlikda Siyosat. Xalqaro mamlakatlar o'rtasidagi siyosat hamkorlikni kuchaytiradi. Ko'p mamlakatlar o'zaro munosabatlarni o'zlashtirish orqali

dunyo siyosatini samarali boshqarishadi. Ittifoqlar, muzokaralar, va hamkorliklar orqali, mamlakatlar o'zlarini raqobatdan sifatli tarzda hisoblab turishadi.

•Inson Huquqlarining Muhofazasi. Xalqaro mamlakatlar o'rtasidagi raqobat, inson huquqlarining muhofazasini kuchaytiradi. Mamlakatlar o'zaro muzokaralar yuritish, adolat tizimini rivojlantirish va inson huquqlarini muhofaza qilish orqali dunyo jamoasiga qatnashishadi.

•Xalqaro tashkilotlar. Xalqaro raqobat, mamlakatlar uchun jamiyatlar orasidagi tashkilotlar orqali yangi hamkorlik imkoniyatlarini o'z ichiga oladi. Tashkilotlar, mamlakatlarga yordam bermoqda, davlatlarni birlashtirish va dunyoda muhim muddatlarda ishtirok etish imkoniyatlarini yaratishadi.

Xalqaro raqobat, davlatlar o'rtasidagi o'zaro foyda va inson huquqlarini muhofaza qilish imkoniyatlarini oshiradi, bu esa dunyo bo'ylab barqarorlik va rivojlanishga olib keladi.

XULOSA.

Xalqaro raqobat va raqobatbardoshlik mavzusidagi maqolamizning xulosa qismi quyidagi muhim nuqtalarni belgilaydi:

- Raqobat va raqobatbardoshlik, global o'zgarishlarning katta o'rolini o'ynaydi va mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarni shakllantiradi.

- Mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro foydali munosabatlar, insoniyat uchun yaxshi natijalarga olib kelishi uchun juda muhimdir.

- Raqobat va raqobatbardoshlik, ilmiy, siyosiy va iqtisodiy sohalar bo'yicha qo'llaniladigan strategiyalarni rivojlantirishda muhimdir.

- Keng ko'lamdagi globalizatsiya davri, raqobat va raqobatbardoshlikni yanada kuchaytiradi va mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlikni muhimlashtiradi.

Ushbu xulosa, raqobat va raqobatbardoshlik mavzusidagi asosiy qarashlar va ularning global o'zgarishlarni shakllantirishdagi katta ahamiyatini ta'kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. B.Y.Xodiyev, Sh. Shodmonov. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik. – T.:”Barkamol fayz media” nashriyoti, 2020. 788 bet.

2. Karlibayeva R.X., Temirov A.A. Korxonalarni raqobatbardoshligini baholash. – T.: Iqtisodiyot, 2019. -155 bet.

3. M.T.Yashiyeva. “Xalqaro raqobat siyosati”. O`quv qo`llanma-Toshkent. Innovatsion rivojlanish nashriyat matbaa uyi. 2021-y.53-bet

4. Zamonaviy iqtisodiy nazariyalar. U.V.G'afurov, B.E.Mamarahimov, Q.B.Sharipov, F.O.Otaboyev - T.: «IQTISODIYOT», 2019. - 315 bet. 106-bet

5. Kurpayanidi, K. I. (2020). To issues of development of entrepreneurship in the regions: theory and practice of Uzbekistan (on the materials of Andizhan region). ISJ Theoretical & Applied Science, 6(86), 1-10.
6. Toxtasinovna, U. D. (2022). Реал сектор тармоқларида кластерларни ташкил этиш ва уларнинг хусусиятлари. World scientific research journal, 3(1), 64-70.
7. Uzganbayeva, Dilnoza To‘xtasinovna направления развития плодовоовощных кластеров в узбекистане // nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali. 2023. №1.
8. <https://skinfoodrussia.ru/uz/instructions/mezhdunarodnaya-konkurenciya-i-formy-ee-proyavleniya-ponyatie-i-sushchnost.html>
9. www.lex.uz O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 06.07.2020 yildagi PF6019-son
10. www.lex.uz O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-iyuldagi PF-6019 sonli farmoni